

УДК 343.3

ББК 67.408.131

ПИЧУГИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

доцент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета Владимирского юридического
института ФСИН России, кандидат юридических наук
г. Владимир, Россия
e-mail: penalcode@yandex.ru

SERGEY A. PICHUGIN

Assistant Professor of Criminal Law and Criminology
Department of Faculty of Law of the Vladimir law Institute
of the Federal penitentiary service of Russia, Candidate of Law
Vladimir, Russia
e-mail: penalcode@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА И УЧАСТИЕ В НЕМ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

ORGANIZATION OF A TERRORIST COMMUNITY AND PARTICIPATION IN IT UNDER RUSSIAN CRIMINAL LAW: ISSUES OF REGULATORY AND LAW ENFORCEMENT PRACTICES

Аннотация. Актуальность статьи определяется исключительной общественной опасностью террористических сообществ и совершаемых ими преступлений. Включение в уголовный закон нормы, устанавливающей меры ответственности за организацию террористического сообщества и участия в нем, а именно ст. 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), определено изменениями форм современной террористической угрозы. Целью работы является характеристика признаков состава преступления, предусмотренного статьей

Abstract. The relevance of the article is determined by the exceptional social danger of terrorist communities and the crimes they commit. The inclusion in the criminal law of the norm establishing measures of responsibility for the organization of a terrorist community and participation in it, namely Article 205.4 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the Russian Federation), is determined by changes in the forms of the modern terrorist threat. The purpose of the work is to characterize the signs of the corpus delicti provided for in Article 205.4 of

205.4 УК РФ, и практики применения указанной правовой нормы. Автором рассмотрены юридически значимые признаки указанного состава преступления в отечественном законодательстве на основе анализа нормативных правовых актов и литературных источников, судебного толкования, сформулированного в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 (в ред. от 3 ноября 2016 г.). В статье также затрагиваются вопросы квалификации организации террористического сообщества и участия в нем, в том числе его отграничения от смежных составов преступления (прежде всего — организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, ст. 205.5 УК РФ), которые изложены с учетом позиции Верховного Суда РФ. Приведены примеры из судебной практики применения нормы ст. 205.4 УК РФ, указаны особенности такой практики. В заключительной части сделаны выводы по теме исследования.

Ключевые слова: терроризм; террористическое сообщество; организация террористического сообщества; руководство террористическим сообществом; участие в террористическом сообществе; преступление, наказание; уголовный закон

the Criminal Code of the Russian Federation, and the practice of applying the specified legal norm. The author considers the legally significant signs of the specified corpus delicti in domestic legislation based on the analysis of normative legal acts and literary sources, judicial interpretation formulated in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated February 9, 2012 No. 1 (ed. dated November 3, 2016).

The article also touches upon the issues of qualification of the organization of a terrorist community and participation in it, including its differentiation from related elements of crime (first of all, the organization of the activities of a terrorist organization and participation in the activities of such an organization, Article 205.5 of the Criminal Code of the Russian Federation), which are set out taking into account the position of the Supreme Court of the Russian Federation. Examples from judicial practice of application of the norm of Article 205.4 of the Criminal Code of the Russian Federation are given, the features of such practice are indicated. In the final part, conclusions are drawn on the topic of the study.

Keywords: terrorism, terrorist community, organization of a terrorist community, leadership of a terrorist community; participation in a terrorist community; crime, punishment, criminal law.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современном мире террористическая угроза не только сохраняется, но и принимает новые формы и более значительные масштабы. Особое место занимает проблема деятельности террористических сообществ и организаций, создаваемых для подготовки и совершения преступлений террористического характера. Вовлечение в объединения с такими целями значительного числа людей, прежде всего, из числа молодежи, преимущественно

ряда южных регионов Российской Федерации, ведение указанными объединениями масштабных боевых действий, установление своих порядков и попытки создания государственных образований на отдельных контролируемых территориях (прежде всего, в Сирийской Арабской Республике) потребовало от законодателя разработки и реализации мер, в том числе и уголовно-правовых, направленных на противодействие террористической деятельности.

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»¹ включил в УК РФ² статью 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем», состоящую из двух частей. Кроме того, указанная статья содержит Примечания, в которых определены основания освобождения от уголовной ответственности за участие в террористическом сообществе (п. 1) и понятие «поддержка терроризма» (п. 2).

Учитывая указанные обстоятельства, в настоящей статье мы рассмотрим регламентацию уголовной ответственности за организацию террористического сообщества и участие в нем в отечественном законодательстве и особенности ее применения на практике.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

В юридической литературе проблемы ответственности за организацию террористического сообщества и участие в нем получили освещение после включения соответствующих норм в уголовный закон Российской Федерации, т. е. после 2013 г. Отметим диссертационное исследование М. В. Сипки [1], посвятившего свой труд вопросам ответственности за совершение данного преступления и его квалификации, а также монографию И. В. Ботвина и М. И. Малетиной 2020 г. [2], посвященную уголовно-правовому аспекту организации террористического сообщества и участия в нем.

В работах авторов, рассматривавших различные аспекты ответственности за деяние, предусмотренное ст. 205.4 УК РФ, можно отметить дискуссию по вопросу отнесения террористического сообщества к определенной форме соучастия. Так,

М. В. Сипки отмечает, что террористическое сообщество «формально наделено признаками и организованной группы, и преступного сообщества (преступной организации)», поэтому его невозможно считать разновидностью только организованной группы или только преступного сообщества (преступной организации) [1, с. 9]. На отсутствие у террористического сообщества признаков преступного сообщества (преступной организации) указывает В.В. Ульянова, которая уделила основное внимание признакам террористического сообщества и его отличию от иных форм соучастия [3, с. 101]. П. В. Агапов, представив уголовно-правовой анализ указанного состава преступления и рассмотрев некоторые проблемы его квалификации, на основании систематического толкования законодательства делает «вывод о том, что террористическое сообщество представляет собой разновидность организованной группы» [4, с. 24]. Вместе с тем, как полагает Е. В. Кунц, террористическое сообщество является «специальным проявлением преступного сообщества (преступной организации)» [5, с. 432]. С учетом представленных мнений, нами предложен авторский подход к пониманию сущности террористического сообщества как формы соучастия, а также сделан акцент на аспектах правоприменительной практики.

Необходимо также указать и таких авторов, как А. Н. Аулов, который предложил скорректированную редакцию диспозиции ст. 205.4 УК РФ [6]; С. М. Кочои, который высказал мнение о возможности отказа от понятия «террористическое сообщество», т.к. в зарубежном и международном законодательстве оно не встречается, и его замены понятием «террористическая организация» [7, с. 743]. Полагаем, что вопрос о месте террористического сообщества в отечественном законодательстве требует тщательной проработки, учитывая исключительную опасность объединений, пре-

¹ Федеральный закон от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 44, ст. 5641.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=u70qhQ&base=LAW&n=421886&cacheid=9DBAF61D07DA57EFF418EEBAA965B517&mode=rubr#uxiw3CT8xgGWRYe61> (дата обращения: 19.07.2022).

следующих цели осуществления террористической деятельности.

Также отметим подробный уголовно-правовой анализ организации террористического сообщества и участия в нем в работах А. М. Абдулатипова [8], Р. В. Поличного [9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении исследования для раскрытия содержания признаков рассматриваемого состава преступления мы будем опираться на юридический анализ действующего законодательства, прежде всего уголовного, а также анализ имеющихся в научной литературе публикаций по вопросам ответственности за преступление, предусмотренное ст. 205.4 УК РФ. Судебное толкование указанной нормы отражено в разъяснениях, которые содержатся в пп. 22.3–22.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» (далее — постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1)³, а также в выдержке из приговора по конкретному уголовному делу. Кроме того, статистический метод использовался при рассмотрении данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ о числе осужденных по ст. 205.4 УК РФ за 2017–2021 годы, которые отражают практику применения данной нормы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Видовым объектом рассматриваемого деяния «являются общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия жизни всего общества, личности и государства» [10, с. 202]. Основным непосредственным объектом рассматриваемого состава пре-

ступления П. В. Агапов и В. К. Дуюнов считают «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от разнообразных угроз общепризнанного характера» [11, с. 545].

Обязательным признаком объективной стороны является общественно опасное деяние в виде действий. В ч. 1 ст. 205.4 УК РФ они определены альтернативно как создание террористического сообщества, а равно руководство им (его частью или входящими в него структурными подразделениями), в ч. 2 — как участие в террористическом сообществе.

Террористическое сообщество в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ определяется как устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях осуществления:

- террористической деятельности либо для
- подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо
- иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Рассматривая количественный признак, отметим, что террористическое сообщество представляет собой объединение двух или более лиц с указанными в уголовном законе (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) целями.

В п. 22.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 также отмечается, что «для признания организованной группы террористическим сообществом не требуется предварительного судебного решения о ликвидации организации в связи с осуществлением террористической деятельности⁴». Данное разъяснение направлено на разграничение деяний, предусмотренных ст. 205.4 и 205.5 УК РФ. В отличие от террористической организации террористическое сообщество не требует

³ Пункты 22.3–22.5 включены в текст постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 3 ноября 2016 г. № 41 (Российская газета. № 259. 16.11.2016).

⁴ Российская газета. № 259. 16.11.2016.

судебного решения о ликвидации организации, но предполагает наличие устойчивых связей между людьми, объединившимися и действующими в целях осуществления террористической деятельности, совершения преступлений террористического характера, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Устойчивость террористического сообщества определяется такими признаками как «стабильность его состава, тесная взаимосвязь между его членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов террористической деятельности (...использование самодельных взрывных устройств, террористов-смертников), длительность существования и количество совершенных преступлений» [11, с. 545].

Обратим внимание, что законодатель сформулировал определение террористического сообщества, опираясь в большей мере на определение организованной группы, а не преступного сообщества (преступной организации), которое изложено в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Так, в п. 22.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 применительно к террористическому сообществу не указаны такие признаки преступного сообщества (преступной организации) как структурированность, объединение организованных групп, действующих под единым руководством, получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды (хотя в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ применительно к ответственности за руководство террористическим сообществом признак структурированности присутствует).

Подтверждением этого может служить и формулировка ч. 5 ст. 35 УК РФ, которая не содержит четкого разграничения между организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией) применительно к ответственности их организаторов (лиц, руководивших ими) и участни-

ков в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ.

По нашему мнению, террористическое сообщество представляет собой особую разновидность организованной группы, имеющую четко обозначенные в ст. 205.4 УК РФ специальные цели, при этом структурированность можно рассматривать как факультативный признак такого сообщества.

Создание террористического сообщества представляет собой умышленную деятельность организатора, в результате которой сформировано устойчивое объединение из двух или более лиц, имеющих своей целью совершение преступлений террористического характера, перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ. Моментом окончания запрещенного в той же норме деяния является момент «фактического образования террористического сообщества, то есть ... объединения двух или более лиц в устойчивую группу»⁵ в указанных в законе целях (п. 22.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1).

Рассмотрим содержание других действий, образующих объективную сторону исследуемого состава преступления. Пленум Верховного Суда РФ в п. 22.4 указанного выше постановления разъясняет, что руководство террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями следует понимать как осуществление управленческих функций в отношении такого сообщества, его части или структурных подразделений, а также отдельных его участников при совершении конкретных преступлений террористической направленности и при обеспечении деятельности сообщества.

Такое руководство может выражаться в разработке общих планов деятельности

⁵ Российская газета. № 259. 16.11.2016.

террористического сообщества, в подготовке к совершению конкретных преступлений террористической направленности, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных перед террористическим сообществом или входящими в его структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов террористического сообщества)»⁶.

Участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) представляет собой «вхождение лица в состав такого сообщества с намерением участвовать в осуществлении террористической деятельности либо в подготовке или совершении одного либо нескольких преступлений», указанных в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, «а также выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение информацией, ведение документации и т.п.).

Участие лица в террористическом сообществе считается оконченным с момента вхождения в состав такого сообщества с намерением участвовать в осуществлении террористической деятельности либо в подготовке или совершении одного либо нескольких преступлений», перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ. «При совершении участником террористического сообщества конкретного преступления его действия следует квалифицировать по совокупности преступлений»⁷ (п. 22.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1).

Приведём пример из практики. В январе 2016 года в Екатеринбурге Каримов и Джумаев, являясь сторонниками радикальных исламистских взглядов, по предложению

участника международной террористической организации «Исламское государство» (далее — МТО «ИГ») «Абу-Холида», ..., вступили в созданное последним для осуществления террористической деятельности на территории РФ террористическое сообщество. В данное террористическое сообщество вошли также участник МТО «ИГ» И. ..., другие лица, придерживающиеся радикальных исламистских взглядов.

«Абу-Холид» при общении через сеть «Интернет» с И., Каримовым и Джумаевым сформулировал цели и задачи созданного им сообщества, заключавшиеся в осуществлении террористической деятельности путем организации, подготовки, планирования и совершения на территории РФ террористических актов, как минимум одного такого акта в Екатеринбурге с целью дестабилизации деятельности органов власти РФ, а также воздействия на принятие ими решения о прекращении использования Воздушно-космических сил РФ в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики (далее — САР) против МТО «ИГ».

<...> На Каримова и Джумаева были возложены координация действий остальных участников террористического сообщества на территории РФ в Екатеринбурге, привлечение к противоправной деятельности других лиц, материальное и техническое обеспечение деятельности сообщества.

Каримов и Джумаев были осуждены по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ к 7 годам лишения свободы каждый, а по совокупности совершенных ими преступлений — к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом (Каримов также — с ограничением свободы на 1 год)⁸.

Преступные последствия в рассматриваемой норме уголовного закона не предусмотрены, поэтому состав по законодатель-

⁶ Российская газета. № 259. 16.11.2016.

⁷ Российская газета. № 259. 16.11.2016.

⁸ Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 18.12.2018 № 203-АПУ18-26 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ukrfkod.ru/pract/apelliatcionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-18122018-n-203-apu18-26/> (дата обращения: 15.07.2022).

ной конструкции является формальным. Преступление следует считать оконченным в момент совершения любого из действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 или 2 ст. 205.4 УК РФ.

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления представлена виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что совершаемые им действия представляют общественную опасность, т.к. характеризуются созданием преступного объединения лиц для осуществления террористической деятельности, руководством таким объединением (его частью или структурным подразделением) либо участием в нем, однако, несмотря на это, желает их совершить.

Также обязательным условием ответственности является осознание лицом указанных в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ целей деятельности террористического сообщества, а равно его части или структурного подразделения. Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»⁹ террористическая деятельность включает в себя не только организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта, но и подстрекательство к террористическому акту, а также организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, а также другие формы деятельности, указанные в названном Федеральном законе.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 22.3 постановления от 9 февраля 2012 г. № 1

разъяснил, что на наличие цели осуществления террористической деятельности «может указывать совершение ими умышленных действий, направленных на создание условий для осуществления террористической деятельности либо указанных преступлений или свидетельствующих о готовности террористического сообщества реализовать свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники сообщества запланированное преступление..., например, достижение договоренности между его участниками о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и т. д.». В том же постановлении отмечается, что на подготовку или совершение «иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма может указывать, ..., совершение ими умышленных действий, направленных на создание условий для осуществления террористической деятельности либо указанных преступлений или свидетельствующих о готовности террористического сообщества реализовать свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники сообщества запланированное преступление..., например, достижение договоренности между его участниками о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и т. д.»¹⁰.

Как правило, достаточным является осознание в общих чертах целей осуществляемой деятельности. Следовательно, отсутствие осознания лицом целей сообщества, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, указанных в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (например, добросовестное заблуждение лица о характере совершаемых действий), исключает уголовную ответственность за рассматриваемое деяние.

⁹ Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=L3iv3CTaJUz6ilj3&cacheid=88ED28C64DF2D036BBDDF3FF748A77AD&mode=splus&rnd=u70qhQ&base=LAW&n=385031&dst=100000001#u5kv3CTcQJ2ezXNO> (дата обращения: 19.07.2022).

¹⁰ Российская газета. № 259. 16.11.2016.

Мотивы преступления в ст. 205.4 УК РФ не указаны, поэтому могут быть любыми, не оказывая влияния на квалификацию. Как правило, мотивы имеют идеологическую составляющую: наличие схожих взглядов и убеждений (в том числе и религиозных) с другими участниками террористического сообщества в правоте осуществляемой деятельности. Возможны и иные мотивы (например, материальная заинтересованность в совершении преступлений).

Субъект состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, общий: им является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. При этом возраст ответственности за участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) в сравнении с составом создания такого сообщества или руководства им, его частью или структурным подразделением снижен на два года, т.е. до 14 лет. Полагаем, это объясняется тем, что общественная опасность участия в террористическом сообществе очевидна для лиц, достигших указанного возраста, и осознается ими. При этом часть перечисленных в ст. 205.4 УК РФ деяний (а именно, ст. 205, а также 206, часть вторая ст. 208, 211, 277, 360 и 361 УК РФ), для подготовки или совершения которых образуется террористическое сообщество, уголовно наказуемы также с 14 лет.

Создание террористического сообщества, руководство таким сообществом, его частью или входящими в него структурными подразделениями признается особо тяжким преступлением. Санкция ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, кроме лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом либо без такового, федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ была ужесточена путем включения в неё пожизненного лишения свободы. Участие в террористическом сообществе отнесено к тяжким преступлениям (наказание за него установлено в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом либо без такового).

Закрепление таких суровых мер ответственности оправдано. Террористическое сообщество обладает крайне высоким уровнем общественной опасности в силу прямой направленности такой формы объединения лиц на совершение преступлений террористического характера и реальной угрозы их осуществления.

С учетом этого, приведем статистику применения нормы ст. 205.4 УК РФ по количеству осужденных за совершение преступления, предусмотренного ст. 205.4 УК РФ, судами общей юрисдикции за 2017–2021 гг.¹¹

¹¹ Судебная статистика. Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: [сайт]. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 12.07.2022).

Таблица

Год	Ч. 1 ст. 205.4 УК РФ			Ч. 2 ст. 205.4 УК РФ		
	Основная	Дополнительная	Всего	Основная	Дополнительная	Всего
2017	1	1	2	0	10	10
2018	0	0	0	1	15	16
2019	0	1	1	1	27	28
2020	5	2	7	8	14	22
2021	19	1	20	11	28	39

Как следует из представленных данных, в практике судов преобладают осужденные за участие в террористическом сообществе с тенденцией увеличения их числа, что вполне объяснимо: организаторов и руководителей выявляют и привлекают к ответственности реже, т.к. их меньше. Обратим внимание на резкое увеличение числа осужденных по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ в 2021 г., что может быть связано с активизацией деятельности по привлечению к ответственности руководящего звена террористических сообществ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, в научной литературе и практике выработаны понимание признаков состава преступления, предусмотренного ст. 205.4 УК РФ, и правила квалификации этого деяния на практике. Вместе с тем, есть ряд дискуссионных положений, прежде всего, о сущности террористического сообщества как законодательно определенной формы соучастия, а также о необ-

ходимости существования самого понятия «террористическое сообщество». Анализ данных официальной статистики последних лет свидетельствуют о небольшом числе осужденных по ст. 205.4 УК РФ, среди которых преобладают осужденные за участие в террористическом сообществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод о принятии законодателем необходимых мер для противодействия деятельности террористических сообществ, прежде всего, жестких мер ответственности. Террористическое сообщество представляет собой особую разновидность организованной группы, имеющую четко обозначенные в ст. 205.4 УК РФ специальные цели, при этом структурированность можно рассматривать как факультативный признак такого сообщества. Практика применения ст. 205.4 УК РФ отражает преобладание осужденных за участие в террористическом сообществе с тенденцией к росту числа таких осужденных.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Сипки М. В. Уголовная ответственность за организацию террористического сообщества или деятельности террористической организации и участие в них : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Мос. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). — Москва, 2018. — 37 с.
2. Ботвин И. В., Малетина М. А. Организация террористического сообщества и участие в нем: уголовно-правовой аспект : монография. — Барнаул, 2020. — 72 с.
3. Ульянова В. В. Террористическое сообщество и террористическая организация: проблемы квалификации // Уголовное право. — 2015. — № 1. — С. 100–105.
4. Агапов П. В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы криминализации и правоприменения // Российская юстиция. — 2015. — № 7. — С. 23–25.
5. Голубовский В. Ю., Костюк М. Ф., Кунц Е. В. Уголовное право России. Общая и Особенная части : Учебник / под ред. В.Ю. Голубовского. — М.: Проспект, 2022. — 736 с.
6. Аулов А. Н. Организация террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ): вопросы уголовно-правового содержания // Теория и практика общественного развития. — 2016. — № 6. — С. 101–104.
7. Кочои С. М. Пробелы в законодательстве о терроризме и предложения по их устранению // Всероссийский криминологический журнал. — 2016. — Т. 10. № 4. — С. 740–749.

8. Абдулатипов А. М. Организация террористического сообщества и участие в нем (уголовно-правовые аспекты) // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. — 2016. — Т. 18. № 2. — С. 91–99.
9. Поличной Р. В. Соотношение террористической организации, террористического сообщества, экстремистской организации и экстремистского сообщества // Пробелы в российском законодательстве. — 2017. — № 2. — С. 143–145.
10. Уголовное право в вопросах и ответах: учебное пособие / отв. ред. А.И. Рарог. — М.: Проспект, 2016. — 336 с.
11. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://www.znaniium.com>]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10/12737/21477.

REFERENCES

1. Sipki, M. V. (2018). Ugolovnaya otvetstvennost' za organizaciyu terroristicheskogo soobshchestva ili deyatel'nosti terroristicheskoy organizacii i uchastie v nih [Criminal liability for the organization of a terrorist community or the activities of a terrorist organization and participation in them]. Extended abstract of candidate thesis. — Moscow [in Russian].
2. Botvin I. V., Maletina M. A. Organizaciya terroristicheskogo soobshchestva i uchastie v nem: ugolovno-pravovoy aspekt (Organization of a terrorist community and participation in it: criminal-legal aspect), Barnaul: Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2020, 72 p.
3. Ul'yanova V. V., Ugolovnoe pravo, 2015, No 1, pp. 100–105.
4. Agapov P. V., Rossijskaya yusticiya, 2015, No. 7, pp. 23–25.
5. Golubovskij V. Yu., Kostyuk M. F., Kunc E. V. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya i Osobennaya chasti (Criminal law of Russia. General and Special parts), Moscow: Prospekt, 2022, 736 p.
6. Aulov A. N., Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, 2016, No 6, pp. 101–104.
7. Kochoi S. M. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal, 2016, vol. 10, No. 4, pp. 740–749.
8. Abdulatipov A. M. YUridicheskij vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2016, vol. 18, No 2, pp. 91–99.
9. Polichnoy, R. V. Probely v rossijskom zakonodatel'stve, 2017, No. 2, pp. 143–145.
10. Rarog A. I. Ugolovnoe pravo v voprosah i otvetah (Criminal law in questions and answers), Moscow: Prospekt, 2016, 336 p.
11. Duyunov V. K. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya i Osobennaya chasti (Criminal law of Russia. General and Special parts), Moscow: RIOR: INFRA-M, 2017, 752 p. (Vysshee obrazovanie. Bakalavriat (Higher education: Bachelor's degree)).

Статья поступила в редакцию 27.07.22; одобрена после рецензирования 20.08.22; принята к публикации 29.08.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 27.07.22; approved after reviewing 20.08.22; accepted for publication 29.08.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.